

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.14996898

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

PROCESSO NÃO PATENTEÁVEL: PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEBAS PARA ENTIDADES DO TERCEIROS SETOR

ROBERTO REINHARDT JÚNIOR
ANA LÚCIA F. DE S. VASCONCELOS
LILIANE CRISTINA SEGURA
ADRIANO PINTO TEIXEIRA

Como referenciar:

Reinhardt Junior, R.; Vasconcelos, A. L. F. S, Segura, L. C.; Teixeira, A. P. (2024). PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEBAS PARA ENTIDADES DO TERCEIROS SETOR. Processo não patenteável. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI/ 10.5281/zenodo.14996898

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: FINANÇAS, CONTABILIDADE E GOVERNANÇA

Projeto de pesquisa: Processo de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS.

Produto Técnico-Tecnológico: Apresentação de orientações básicas (passo a passo) para que uma entidade que se interesse em obter ou renovar o CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, de forma ágil, possa estruturar o seu processo com todos os elementos necessários.

Demanda Espontânea: identificada pelo aluno

Organização: Entidades Beneficentes de Assistência Social

Descrição do PPT: PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEBAS PARA ENTIDADES DO TERCEIROS SETOR

Divulgação da Produção: 2021

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto é completamente aderente à linha de pesquisa Finanças, Contabilidade e Governança.

Impacto Potencial Médio: A manutenção da certificação proporciona a economia de custos, tendo em vista a manutenção da imunidade tributária.

Impacto Realizado Médio: Observada a redução mensal dos custos tributários em mais de 30% (vide análise econômica na página 18).

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, considerando que o processo de certificação é aberto as entidades.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, diante dos requisitos a serem cumpridos no processo de certificação.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Média, com reflexos de melhoria de processos e ganhos com benefícios tributários.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Média, em face da possibilidade de certificação, porém requerendo esforços para a sua implementação.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média, com os resultados alcançados.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): restrita, as entidades beneficentes de Assistência Social.

Processo de implantação e manutenção do CEBAS para entidades do terceiro setor

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo realizar uma proposta de padronização de processos de gestão para implementação e manutenção da certificação do CEBAS, com aplicação de controles internos que podem ser incorporados em organizações do TS, tendo em vista a manutenção da imunidade tributária. Esta pesquisa classifica-se como descritiva, com a forma de abordagem qualitativa, utilizando técnicas de levantamento de dados a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental da regulação do CEBAS. As bases de dados são pelo critério de acessibilidade sendo: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Scholar® (Google Inc.) e SCOPUS (Elsevier). Para análise dos documentos, utiliza a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011). Como contribuição para o segmento do Terceiro Setor está nas orientações básicas levantadas, para que uma entidade que se interesse em obter ou renovar o CEBAS, de forma ágil, possa estruturar o seu processo com todos os elementos necessários. O critério de escolha para este estudo da certificação do CEBAS Educação, está na proporção de transferência de subvenções para este segmento. O resultados apontam a relevância ao instrumento controle de orçamento, uma vez que demonstra desde o planejamento de matrícula, passando pela precificação, instrumentos de controle de contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, precificação, assistência social, evidenciando todo o processo de receitas e despesas e seus lançamentos, proporcionando ao Controller, ferramentas de controle para os ajustes devidos entre o previsto e o realizado, culminando na confecção de relatórios gerenciais e financeiros confiáveis e auditados, por auditoria externa, dando relevância aos documentos e demonstrativos contábeis que, por sua vez, são incorporados à documentação necessária ao processo de certificação do Cebas, gerando assim a segurança jurídica da Instituição.

Palavras-chave: CEBAS. Processo de implantação, Terceiro setor.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.14996898

Cost management for profitability management supported by the target cost methodology: a study in a luxury hotel in Fernando de Noronha-PE

ABSTRACT

This study aims to carry out a proposal for standardizing management processes for the implementation and maintenance of CEBAS certification, with the application of internal controls that can be incorporated into TS organizations, with a view to maintaining tax immunity. This research is classified as descriptive, in the form of a qualitative approach, using data collection techniques from a bibliographic and documental research on the regulation of CEBAS. The databases are based on accessibility criteria: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Scholar® (Google Inc.) and SCOPUS (Elsevier). To analyze the documents, it uses Bardin's (2011) content analysis technique. As a contribution to the Third Sector segment, it is found in the basic guidelines raised, so that an entity that is interested in obtaining or renewing CEBAS, in an agile manner, can structure its process with all the necessary elements. The choice criterion for this study of CEBAS Education certification is the proportion of transfer of grants to this segment. The results show the relevance of the budget control instrument, as it demonstrates from enrollment planning, through pricing, accounts receivable, accounts payable, cash flow, pricing, social assistance control instruments, evidencing the entire process of revenues and expenses and their entries, providing the Controller with control tools for the adjustments due between the forecast and the actual, culminating in the preparation of reliable and audited management and financial reports, by external audit, giving relevance to the documents and accounting statements that, in turn, are incorporated into the documentation necessary for the Cebas certification process, thus generating the Institution's legal certainty

Keywords: CEBAS, Deployment process, Third sector.

INTRODUÇÃO

O terceiro Setor (TS) no Brasil ocupa uma lacuna de atuação, com responsabilidades sociais básicas que deveriam ser atendidas, mas não são, abrindo espaço para empreendedores sociais que buscam atender a tal necessidade. Segundo dados do Observatório do Terceiro Setor (2017), o aumento da representatividade do Terceiro Setor, em um curto espaço de tempo, já vem abrindo margens para um olhar mais profissional sobre a área. Uma demonstração disso é que pela primeira vez, em 2007, o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE) aferiu a importância do Terceiro Setor na economia brasileira.

Ainda conforme dados do Observatório do Terceiro Setor (2017), os dados apurados pelo IBGE apresentam o Terceiro Setor com participação oficial de 1,4% na formação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o que significava um montante de aproximadamente 32 bilhões de reais em 2007. Outro dado relevante é que 1,5 milhão de pessoas tinham o Terceiro Setor como emprego em 2002.

Apesar desses números, a pesquisa Voluntários no Brasil, feita pela Fundação Itaú Social e pelo Instituto Data Folha, mostra que o voluntariado ainda não é praticado pela maioria dos brasileiros. Segundo o estudo, divulgado em 2015, 72% dos brasileiros nunca participaram de atividades voluntárias. E, quando falamos de jovens entre 16 e 24 anos, a proporção de pessoas que nunca fez atividades voluntárias sobe para 80% (OBSERVATÓRIO DO TERCEIRO SETOR, 2017).

Os instrumentos de Controle utilizados nas Instituições favorecem quanto a qualidade das informações prestadas para a confecção das Demonstrações Contábeis e demais relatórios que auxiliam na gestão da instituição, que por sua vez são validados por meio de Auditoria Independente e dos Órgãos certificadores: Ministério da Educação, Ministério da Cidadania e Ministério da Saúde. A contabilidade por sua vez, tem papel fundamental no processo de gestão destas instituições do terceiro setor, pois ela oferece ferramentas fundamentais para acompanhamento e controle dos processos destas organizações.

Brito et al. (2008) investigaram o grau de utilização das demonstrações contábeis no processo de gestão nas organizações do Terceiro Setor. Os autores verificaram que essas instituições elaboram as demonstrações contábeis obrigatórias, mas que as utilizam apenas como fonte subsidiária.

Os resultados mostraram que os gestores não as utilizam na sua gestão para avaliar o desempenho, mas avaliam o desempenho por meio de discussões internas, ao invés da utilização dos dados presentes nas informações contábeis. Martins (2010) afirma que essas entidades sofrem com deficiências administrativas e contábeis pelo fato de se atentarem, na maior parte do tempo, às exigências de seus financiadores e das obrigações legais.

A utilização de instrumentos contábeis e gerenciais pelas entidades do Terceiro Setor pode proporcionar aos gestores lidar com informações úteis e tempestivas. Além da importância interna das informações para o processo de decisão, existem os usuários externos interessados na prestação de contas. Os autores afirmam ainda que gestores que adotam estratégias de gestão em suas organizações contribuem para a melhora na qualidade de seus serviços, alcance de metas e aumento no desempenho geral da organização.

Importa ressaltar que, a validação de sistemas de controle relacionados à prestação de contas validadora do processo de Gestão da Certificação do CEBAS além de estar vinculado ao cumprimento de obrigação legal, carrega consigo a relevância de garantia de gozo do benefício da imunidade tributária de contribuições sociais, tendo absorção das seguintes cargas tributárias: a) Contribuição Previdenciária e terceiros: 26,5 a 29% sobre a remuneração da folha de pagamento; b) Pis sobre folha de pagamento: 1 % sobre a remuneração da folha de pagamento; c) Cofins: 3% sobre o valor da receita operacional (excluídas as doações e contribuições de associados).

Devido a relevância estratégica da Certificação do CEBAS, como validadora da imunidade tributária das contribuições sociais no âmbito do TS, torna-se necessário a abordagem da Controladoria como instrumento de relevância na garantia desse benefício tributário. Autores como Carvalho, Machado e Aguiar (2020) tem demonstrado que essa certificação tem assumido importância estratégica para essas entidades na manutenção da imunidade tributária. Portanto, adotar meios de adquirir e

manter a referida certificação é fundamental para as organizações do TS.

Nesse sentido, o presente estudo é direcionado pelo seguinte questionamento: Quais controles internos devem ser incorporados para certificação e manutenção do CEBAS em organizações do Terceiro Setor, tendo em vista a manutenção da imunidade tributária?

Levanta-se como pressuposto que, os elementos de controle desse processo de certificação tendem a trazer segurança jurídica na continuidade da atividade operacional levada a efeito pelas Instituições.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo realizar uma proposta de padronização de processos de gestão para implementação e manutenção da certificação do CEBAS, com aplicação de controles internos que podem ser incorporados em organizações do TS, tendo em vista a manutenção da imunidade tributária. Para alcançar o propósito da pesquisa, foi realizada as seguintes atividades específicas: levantou uma revisão sistemática do tema controladoria e os processos de controle necessário para a certificação do CEBAS; foi mapeado a abrangência e aplicabilidade da certificação na gestão das organizações; foi descrito os controles e instrumentos contábeis necessários para implementação e manutenção da certificação; e evidenciamos ferramentas de controle que viabilizam segurança jurídica no processo de certificação do CEBAS das Instituições do terceiro Setor, considerando seu aspecto estratégico.

REFERENCIAL TEÓRICO

Controladoria e Processos de Controle

O controle Interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa (ALMEIDA et al., 2009, p. 65). Para Crepaldi (2010), o controle interno pode ser definido como: [...] o sistema de uma empresa, que compreende o plano de organização, os deveres e responsabilidades e todos os métodos e medidas adotados na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e estimular o seguimento das políticas administrativas prescritas (CREPALDI, 2010, p. 45). Attie (2009) analisou a definição de controle interno observando a existência de vários fatores que necessitam ser clara e objetivamente expostos, que são:

Plano de organização é o modo pelo qual se organiza um sistema; Métodos e medidas estabelecem os caminhos e os meios de comparação e julgamento para se chegar a determinado fim; Proteção do patrimônio compreende a forma pela qual são salvaguardados e defendidos os bens e direitos da empresa; Exatidão e fidedignidade dos dados contábeis correspondem à adequada precisão e observância aos elementos dispostos na contabilidade; Eficiência operacional compreende a ação ou força a ser posta em prática nas transações realizadas pela empresa; Políticas administrativas compreendem o sistema de regras relativas à direção dos negócios e à prática dos princípios, normas e funções para a obtenção de determinado resultado (ATTIE, 2009 p. 56).

A controladoria é um ramo da Contabilidade e um mecanismo de gestão que favorece a visão sistêmica da empresa, vê-se o grau de importância da Controladoria na organização, desde as ações do planejamento inicial, até a obtenção do resultado final.

Pinto e Casa Grande (2010) apresentam que a controladoria surgiu no início do século XX nas grandes corporações norte-americanas, com a finalidade de realizar controle de todas as empresas relacionadas, subsidiárias e/ou filiais. Fato afirmado por Palazzo et al., (2007) o qual acrescenta que, o crescimento vertical, diversificado, e a internacionalização destas empresas, fez-se necessário um controle central de todos os negócios, relacionando as subsidiárias e/ou filiais com sua matriz.

Historicamente falando, no Brasil, estima-se que a controladoria surgiu na década de sessenta, juntamente com a instalação das multinacionais norte-americanas no país. A Contabilidade, enquanto ciência deve buscar adaptação a essas mudanças, para melhor auxiliar no processo organizacional, sendo que para atender aos diversos usuários em um ambiente marcado por essa constante mudança a Contabilidade, também, deve evoluir, e a partir dessa evolução se desenvolveu a Controladoria (PINTO; CASA GRANDE, 2010).

Na visão de Morgan e Benedicto, (2009) a controladoria tem uma grande responsabilidade na elaboração e manutenção do sistema de informação da gestão da organização, e dos instrumentos de controle, pois é o responsável por gerar as informações adequadas para a tomada de decisão dos gestores, servindo como complemento de transparência, validação e prestação de Contas da Administração das organizações do terceiro setor.

Assim faz-se necessário os contadores compreenderem como a controladoria ajuda a implementar processos de mitigação de riscos para prestação de contas do CEBAS, onde o Controller, precisa de conhecimentos e o domínio de conceitos de certas disciplinas, como administração, informática, economia, estatística, entre outras (PINTO; CASA GRANDE, 2010), irá ajudar às organizações otimizarem os resultados econômicos por meio de modelos de informações, assessorando os gestores no processo de tomada de decisões, conforme estudo de Figueiredo e Caggiano (2009, p.20), “o objetivo da controladoria é garantir aos gestores informações adequadas ao processo decisório, fornecendo mensuração das alternativas econômicas, baseadas em um sistema de informação”.

Para Slomski (2003), mensurar o resultado econômico de uma entidade do terceiro setor é ter o foco voltado para os serviços prestados por essas entidades, centrando-se na avaliação de desempenho dos mesmos e seus benefícios para a sociedades.

Leva-se em consideração a importância do Controller, o profissional da controladoria, que tem por função tratar as informações gerenciais, econômicas e financeiras da organização, garantindo que essas sejam confiáveis e levadas até aos gestores em tempo adequado, segundo Lunkes e Schnorrenberger (2009, p. 09), “pode exercer diferentes atividades dentro de uma organização. Ele pode ser desde o responsável pela contabilidade e a geração dos relatórios dela decorrentes, até o estrategista que participa do planejamento e presta suporte a todo quadro gerencial da organização”. Responsável por gerenciar o banco de dados da Companhia, prestando informações de alta relevância para os gestores, auxiliando-os em suas tomadas de decisões. Segundo Catelli (2007, p. 173): “a Controladoria tem as missões de viabilizar e otimizar a aplicação dos conceitos de gestão econômica dentro da empresa e otimizar os resultados da empresa”.

As atividades que a Controladoria desempenha visam à preocupação da gestão eficaz das empresas, fazendo uma correta compreensão do modelo de gestão adotado pela organização, além dos diversos mecanismos por qual a gestão ocorre. E ela se utiliza de dois instrumentos principais: o processo de gestão e o sistema de informação, conforme afirma Figueiredo e Caggiano (2009), a missão da Controladoria visa zelar pela sobrevivência e continuidade das organizações, promovendo um contínuo processo de promoção, coordenação e integração de esforços de cada uma das áreas que formam a Companhia, assegurando a eficácia e otimização do resultado econômico-financeiro planejado.

Dessa forma, a controladoria, da mesma forma que outras áreas da empresa, deve trabalhar para captar dos ambientes externo e interno informações para a análise das ameaças e oportunidades e dos pontos fracos e fortes da companhia, de forma a agilizar as diretrizes estratégicas. Para que cada etapa do ciclo “planejamento, execução e controle” tenha eficácia é necessário que esse processo seja suprido com informações oportunas, corretas e confiáveis para auxiliar os gestores na tomada de

decisão. Como exemplo de sistemas de informação, pode-se citar o sistema contábil e o sistema de padrões. Esses dois sistemas podem atuar de forma independente ou interligada, e servem de apoio às operações e ao gerenciamento das empresas (PALAZZO et al., 2007).

Para que a Controladoria possa refletir de forma adequada as transações da organização, esta deve ser suportada por documentos comprobatórios fornecidos pelas demais áreas da empresa. Sendo que também deve possuir respaldo para que as informações ali apresentadas sejam confiáveis, e, principalmente, controláveis. (MORGAN; BENEDICTO, 2009). A Contabilidade pode atuar como um órgão fiscalizador, verificando se os controles internos estão sendo executados (COQUEIRO, 2009).

Nesse sentido, trazendo a relevância da função da controladoria na implementação de controles internos quanto a certificação do CEBAS, surgirão algumas dúvidas, incertezas e tensões por parte dos gestores, que devem ser superadas com processos estabelecidos e padronizados, que levem a fluxos contínuos tendo os controles internos como uma ferramenta de gestão, conforme declara Attie (2011, p. 85),

O Controle interno é uma ferramenta que agrega confiabilidade aos resultados gerados pelos fluxos de operações, que possibilita apoio à tomada de decisão dos empresários, os controles internos devem ser vivenciados por cada entidade, independentemente do seu porte ou segmento. Controle interno compreende todos os meios planejados numa empresa para dirigir, restringir, governar e conferir suas várias atividades com o propósito de fazer cumprir os seus objetivos (ATTIE, 2011 p. 85).

Destaca-se que, deve ser inserido na organização como política de uma cultura organizacional sendo, “um conjunto de normas criadas pela entidade que permeia todas as atividades e via à eficácia organizacional. Reflete o estilo gerencial, a estruturação dos negócios e a cultura organizacional” (PINHO, 2007, 47).

Isto posto, compreende-se que os controles internos são todas as ferramentas que os gestores se utilizam para garantir que as informações geradas sejam confiáveis e, ainda, estejam de acordo com as normas e as políticas preestabelecidas nas organizações, que correspondem aos procedimentos adotados pelas organizações

para o controle das atividades administrativas e contábeis responsáveis pelo cumprimento das metas estabelecidas, e que previnem a ocorrência de falhas e fraudes na organização. A palavra controle significa “cópia de uma relação de contas e é derivada do latim *contrarotulus*, que significa cópia do registro de dados e teve sua origem por volta do ano de 1600” (D’AVILA; OLIVEIRA, 2003, p. 56).

Controle de contas a receber no TS e o CEBAS nos incentivos tributários: isenções e imunidade tributária

Para que seja possível compreender sobre o controle de contas no TS e sua aplicação para aquisição da certificação do Cebas, se faz necessário entender este setor. O termo TS se refere a toda organização que não pertence a nenhuma instância do Governo Municipal, Estadual ou Federal, tendo sido utilizado pela primeira vez pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas em 1950 (TENÓRIO, 2001). Criadas e mantidas com ênfase na participação voluntária, que atuam na área social, visando a solução de problemas sociais (IOSCHIPE, 1997), se mantém em face das questões sociais, como descrevem Calegare e Silva Júnior (2009, p. 131):

Em meio às inúmeras transformações do cenário social, o Terceiro Setor emerge no Brasil como expressão de um contexto em que: o espaço público está cada dia mais esvaziado; a reivindicação de direitos torna-se o maior dos emblemas de um número cada vez maior de pessoas; percebe-se o Estado como ineficiente no atendimento das demandas da sociedade; surgem cada vez mais organizações que materializam a insatisfação e a contestação de grupos sociais ditos "excluídos"; a "sociedade civil" ganha destaque inquestionável na articulação com a ordem estatal; a noção de Responsabilidade Social sobressai-se e passa a banhar cada vez mais todos os segmentos da sociedade. Na tentativa de rotular uma gama de organizações que estão diretamente envolvidas na resolução dos problemas desse cenário é que "nasce" o novo jargão.

Sob os aspectos legais, de acordo com o ordenamento legal do Brasil (2002), existem duas formas tradicionais de Organizações Civas Sem Fins Lucrativos: fundações e associações civis. Assim, entre várias modalidades associativas previstas

no ordenamento legal brasileiro, as entidades ou organizações não lucrativas podem constituir-se sob as seguintes formas: Fundações Públicas ou Privadas; Associações ou Sociedades Civas; Cooperativas; e Cooperativas Sociais (COELHO, 2000).

Ressalta-se, de acordo com Tenório (2001), que houve no âmbito do Governo Federal, a partir do segundo semestre do ano de 1997, reuniões com representantes de organizações do TS, com uma roda de interlocuções governo/sociedade iniciada pelo conselho da Comunidade Solidária, sobre o marco legal, na qual foram identificadas as principais dificuldades e as sugestões de como mudar e inovar a atual legislação relativa às organizações da sociedade civil, enviado ao Congresso Nacional, em 28 de julho de 1998, um projeto de lei que dispunha sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de interesse público e, que institui o termo de parceria que foi, após celebre tramitação no Congresso Nacional, sancionado no dia 23 de março de 1999 como Lei nº 9.790 (TENÓRIO, 2001).

Vale destacar que os lucros/resultados/sobras obtidos por essas entidades são aplicados integralmente em seus projetos (atividades complementares do Estado), objetivando o bem estar social. Isso confirma a relevância no desenvolvimento da sociedade, apontado por Olak (2000, p. 25), “o lucro não é a razão de ser das Entidades sem Fins Lucrativos não Governamentais, mas um meio necessário para garantir a continuidade e o cumprimento das organizações do Terceiro Setor no desenvolvimento da sociedade”.

Conforme Kisil (2000), o Governo pode estabelecer políticas e regulamentos que criem um meio ambiente, ou um ecossistema, favorável para as iniciativas locais. O mercado pode contribuir com os processos produtivos, gerando emprego e renda, oferecendo mercadorias e/ou serviços.

Verifica-se, a partir do Quadro 4, que o mecanismo principal do Governo são as estruturas democráticas, enquanto que para o mercado são as interações e, para o TS são as associações e voluntários. A tomada de decisão no Governo fica na responsabilidade dos funcionários eleitos e administradores, para o mercado, são produtores individuais, consumidores e investidores e, os responsáveis pela tomada de decisão no TS são seus líderes e membros.

Assim, se tem a predominância da gestão democrática no Terceiro Setor, que conforme Felix et al. (2013, p. 10), em linhas gerais, ocorre da seguinte forma:

O Líder assiste e instiga o debate entre todos os colaboradores. É o grupo que esboça as providências e técnicas para atingir os objetivos e todos participam nas decisões. Cada membro do grupo decide com quem trabalhará e o próprio grupo que decide sobre a divisão das tarefas. [...] Este tipo de liderança promove o bom relacionamento e a amizade entre o grupo, tendo como consequência um ritmo de trabalho suave, seguro e de qualidade, mesmo na ausência do líder. O comportamento deste líder é de orientação e de apoio. É o estilo que produz maior qualidade de trabalho.

Desse modo, o TS não concentra suas decisões somente nas mãos de seus líderes, mas sim considerando a opinião de seus membros, promovendo a integração no processo decisório. O estudo de Pereira et al. (2013, p. 168) também ressalta o processo decisório no TS:

Gerir qualquer organização é sempre um desafio e, em especial, no Terceiro Setor, no qual essa função organizacional é bastante abrangente e requer cuidados especiais, considerando que os recursos, via de regra, são escassos em termos materiais, financeiros e humanos, merecendo destaque os voluntários, que não buscam a remuneração do trabalho, mas a satisfação em contribuir para a mudança social para um mundo mais justo. Assim, é inerente à gestão uma relação de confiança com a sociedade, baseada em mecanismos voluntários, solidariedade humana e senso de interesse público.

Essas características peculiares de gestão do TS, incidem diretamente em seu processo de gestão, havendo necessidade de uma política interna na cultura organizacional, para implementação do CEBAS, por relacionar com várias áreas de controles internos.

Considerando a necessidade de suprir a gestão rotineira de elementos que agreguem segurança jurídica ao processo de validação da imunidade tributária, em caso, da Certificação do CEBAS, faz-se necessário lançar mão de ferramentas muito próprias do ambiente da Contabilidade Financeira, mas trabalhados com aspectos próprios da contabilidade Gerencial.

Existem diversas formas de captação de recursos adotadas nas organizações que compõem o terceiro setor, podendo ser: com pessoas físicas, pessoas jurídicas, Fundações, Governo, incentivos às doações, imunidades e isenções de tributos, contratos e convênios, instituições religiosas, geração de renda e eventos especiais.

Para que as instituições do TS atuantes na área de educação, saúde ou de assistência social possam ter direito à imunidade tributária é necessário que tenham a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). Além da imunidade tributária, essa certificação se faz importante dada a celebração de parcerias com o Poder Público, possibilidade de parcelamento de dívidas de tributos federais, entre outros.

Para que consigam a certificação, as entidades precisam apresentar uma lista extensa de documentos, que envolvem a transparência das informações, além de outros registros obrigatórios e o atendimento dos requisitos da Interpretação Técnica Geral (ITG). De acordo com Pinheiro e d'Angelo (2021), a CEBAS trata-se de uma política pública de inclusão social com abrangência nacional.

Para justificar essa nossa escolha, apresentamos na Figura 1 o fluxo operacional do processo de prestação de contas da Certificação do CEBAS, permitindo uma visão da relevância dessas ferramentas.

Figura 1. Fluxo do Processo de Orçamento

Fonte: Adaptado de De Pádua Ribeiro e Timóteo (2012).

O processo de orçamento, assim, deve ser iniciado com o planejamento de matrícula, devendo revisar a legislação pertinente com o setor de atuação para que seja possível listar a documentação necessária para obtenção da certificação CEBAS, planejando todo o processo a ser realizado. De acordo com Tozzi (2014), durante o planejamento é fundamental que se conheça a necessidade de prestação de contas, como e quando deverão ser feitas, a natureza dos recursos recebidos e o que seus investidores sociais esperam de sua prestação de contas. Nesse âmbito, mais do que isso, as entidades que buscam o CEBAS devem atender as legislações e normas vigentes.

O processo de precificação também deve ser considerado com base na legislação vigente com o setor de atuação da entidade. O marketing/divulgação também deve fazer parte desse processo, iniciando logo após a precificação. A finalização parcial de matrícula é seguida pela definição de gratuidade para o exercício seguinte, para que seja possível passar para a execução do orçamento. Nesse fluxo também segue o monitoramento das gratuidades e ajustes, além da evidenciação das demonstrações contábeis, finalizando na prestação de contas, esta que é melhor abordada no tópico a seguir.

Regulação da prestação de contas contábil no terceiro setor e o CEBAS

O TS, embora não se caracterize mercado ou Estado, necessita de planejamento e gestão para captar recursos financeiros. Falconer e Vilela (2001) explicam que, como o Governo não possui recursos suficientes para atender a demanda, as organizações de assistência social buscam contribuição junto a empresas privadas.

Ao se tratar de captação de recursos é preciso que se tenha um processo de gestão que contribua na maximização dos resultados. A partir de uma gestão de recursos, viabiliza-se a expansão da capacidade de atendimento e comunicação com o público em geral. Lopes et al. (2012, p. 26) afirmam: “[...] os gestores das Organizações do TS precisam dar especial atenção aos seus processos internos para

o controle dos recursos que dispõem, assegurando que sejam aplicados corretamente e devidamente comprovada a sua utilização”.

Assim, é preciso que se desenvolva um projeto para capacitação de recursos, denominado como Plano de Negócios (PN), que se trata de uma ferramenta gerencial útil para análise, estruturação e apresentação da viabilidade do negócio. Camargo et al. (2001, p. 90) elucidam que: “o projeto de captação de recursos apresenta a organização, o problema/necessidade, detalhamento de estratégia de solução e maneira de contribuição da doação dentro da estratégia traçada, entre outros pontos [...]”.

Conforme se verifica na citação, é relevante a atuação de profissionais voluntários capacitados para gerenciar as ações tendo assim uma adequada administração financeira. Sobre a gestão financeira no Terceiro Setor, Pereira et al. (2013, p. 177) elucidam que:

A função financeira nas ONGs visa gerenciar os recursos financeiros e ampliar os resultados de aplicações, a gestão imobiliária e de segurança patrimonial. O Terceiro Setor incorpora operações incomuns a outras áreas, como o acompanhamento de desembolsos de parceiros, condicionados à entrega de relatórios técnicos e financeiros e com regras especiais, elaboração de prestação de contas, apresentação de certidões de regularidade, atestados de capacidade técnica, comprovação de qualificações e/ou títulos públicos, dentre outros.

Na gestão das Organizações do Terceiro Setor, a Ciência Contábil utiliza a Contabilidade por Fundos, que se sustenta na Teoria de Fundo, onde se tem uma entidade com características similares a de uma empresa, podendo ter registro de caixa, dívidas e patrimônio líquido. A importância da Contabilidade para uma organização sem fins lucrativos está na necessidade de se manter um controle do uso dos recursos.

Neste exposto, a partir da literatura levantada, pode-se dizer que o processo de gestão no TS contribui para a estruturação da organização e auxilia na captação de recursos e prestação de contas. Sobre a prestação de contas no Terceiro Setor, Carneiro, Oliveira e Torres (2011, p. 94) afirmam que:

Prestação de contas efetivas e transparentes são os desafios do milênio para

todos os tipos de organização, visto que, cada vez mais há disputa pela confiabilidade e credibilidade em qualquer que seja o campo de atuação. Para as organizações do Terceiro Setor, este princípio é uma premissa básica a ser cumprida em busca da credibilidade face à sociedade.

A prestação de contas passa a ser um dos desafios das organizações, independente do setor de atuação ou porte, onde a credibilidade e a confiabilidade têm se demonstrado como importantes ativos na sobrevivência organizacional. Para organizações do TS, a prática da prestação de contas, utilizando como ferramenta o *accountability*, exerce fundamental relevância, pois, sua imagem de credibilidade é requisito básico frente aos seus stakeholders, conforme aponta os estudos de Carneiro, Oliveira e Torres (2011, p. 95):

[...] o conceito envolve responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser empreendidas. O que pode ser entendido, nas organizações sem fins lucrativos, como ato de demonstrar que cumpriu a sua missão, ou seja, demonstrar que utilizou corretamente os recursos recebidos de doações.

Desse modo, entende-se que as entidades do TS prestam contas com a sociedade, demonstrando como gastaram os recursos captados. Sobre o assunto, Kolinski (2007, p. 120) afirma que “[...] o conceito de *accountability* tem sido reformulado de forma a dar conta de mecanismos de controle e legitimação das ONGs”. Assim, tem-se o uso do *accountability* pelas entidades do TS para mais do que apenas mecanismos de controle, mas também para sua legitimação, podendo ser utilizado como instrumento de Marketing na atração de novos contribuintes.

Deve-se entender que, diferentemente do setor privado, no segmento do TS não há investidores visando o retorno de seus investimentos, mas sim a alocação dos recursos públicos e privados que devem ser aplicados de forma eficiente e eficaz, conforme os fins para que foi criada. Como bem afirmam Zittei, Politelo e Scarpin (2016, p. 88):

[...] é fundamental às entidades do terceiro setor a divulgação de suas atividades desenvolvidas, incluindo suas arrecadações e gastos realizados na consecução de sua missão. Assim como as empresas evidenciam aos seus investidores e interessados

seus resultados, as entidades sem fins lucrativos também devem evidenciar seus projetos desenvolvidos em consonância com seus objetivos à comunidade a qual serve.

Compliance contábil no terceiro setor para certificação CEBAS

Os instrumentos contábeis e gerenciais contribuem para o suprimento das necessidades de profissionalização do Terceiro Setor. Castro, Costa e Souza (2015), destacam que, os instrumentos de gestão, como as demonstrações contábeis e os controles internos, geram informações que auxiliam na tomada de decisão e na prestação de contas das organizações. Ao utilizarem um método de gerenciamento de seus recursos financeiros e materiais, as entidades do TS oferecem a possibilidade de resultados positivos ou da redução dos resultados negativos.

Kruger, Borba e Silveira (2012) reforçam que as entidades do Terceiro Setor devem apresentar suas demonstrações contábeis de forma clara e transparente, evidenciando os recursos recebidos e a aplicação dos mesmos. Com a correta evidenciação, as entidades geram mais credibilidade e confiança do Estado, da sociedade, dos doadores e dos demais interessados na causa da entidade.

Para Pedrosa et al. (2009) os gestores de entidades sem fins lucrativos reconhecem a necessidade de uma gestão profissional. Conforme esses autores, os gestores dessas entidades estão em busca de técnicas mais apropriadas para utilizarem no processo de gestão. Os resultados desta pesquisa apontaram que os gestores identificaram as habilidades de planejamento, orçamento e controle como instrumentos contábeis e gerenciais muito relevantes para a gestão desse tipo de entidade.

Nos trabalhos de Mário et al. (2013) é discutido instrumentos gerenciais mais tradicionais aplicados nas organizações sem fins lucrativos, como o Orçamento, o Planejamento Estratégico e os Métodos de Custeio. Castro, Costa e Souza (2015) apontam que o orçamento serve como um nível de referência para os gestores. Para comparar o desempenho real com o desempenho estimado, os gestores devem estabelecer metas, objetivos e políticas na preparação do orçamento. Almeida (2009) ressalta ainda que o orçamento para o TS é essencial para o desenvolvimento de seus

projetos, pois esse orçamento serve de base para a aprovação financeira e captação de recursos.

De acordo com Sarlet e Saavedra (2017) foi na década de 1990 que o conceito de Compliance apareceu no Brasil, contudo, somente nos últimos anos passou a ser abordado com mais ênfase, sobretudo nas questões jurídicas. O termo foi oficializado por meio da Lei 9.613 de 03.03.1998 e da Resolução nº 2.554 de 24.09.1998 do Conselho Monetário Nacional passando a ter maior importância na esfera penal.

Inicialmente somente as instituições de finanças faziam a comunicação de transações duvidosas, porém, logo em seguida as empresas de seguros passaram a pôr em prática os denominados “Deveres de Compliance” que se referem a informação acerca da prática de suspeitas de lavagem de dinheiro, bem como, passaram a implantar medidas de controle interno no intuito de evitar a lavagem de dinheiro e com isso amenizando os riscos da integridade de todo o sistema de finanças.

Ademais, tradicionalmente no Brasil a prática de Compliance não é associada exclusivamente para o desenvolvimento da prevenção a lavagem de dinheiro, muito comum no mercado de finanças. Especificamente nesse exemplo, o Compliance era sinônimo de ética com o objetivo de aprimorar o relacionamento das empresas com as esferas nas quais se relacionam e o mercado em geral.

Lopes (2018, p. 88) aduz que o compliance é condutor de novas perspectivas e necessidade das empresas fomentando os comportamentos éticos em meio as relações privadas, com a autonomia da vontade e as características de salutar para que alcance o sucesso almejado, além das análises a respeito do fundamento constitucional do Compliance e a sua natureza com esse método jurídico. Nesse sentido, compliance pode ser entendido como o ato ou o procedimento que visa assegurar o cumprimento das normas reguladoras de determinado setor empresarial, que de acordo com Payan (2005), seus estudos acerca do direito empresarial, a ideia do compliance surge no seguimento empresarial a partir das atividades rotineiras de determinada empresa, passando a existir com ela, portanto, o dever de cumprir e de estar em conformidade com a legislação brasileira, seguindo diretrizes e regulamentos internos e externos, a fim da minimização de riscos vinculados à reputação da empresa.

A centralização das funções de finanças e contabilidade apresenta desafios

adicionais ao lidar com regras locais complexas, tecnologias diferentes e processos manuais durante o ciclo de conformidade. Isso resulta em um maior risco de falhas de conformidade e tempo mínimo para previsão estratégica ou planejamento. Sobre o assunto bem afirma Becker (2002, p. 8-9):

Se fossem integralmente aplicadas as leis tributárias, todos os contribuintes seriam passíveis de sanções, inclusive de cárcere e isto, não tanto em virtude da fraude, mas principalmente pela desorientação que o caos da legislação tributária provoca no contribuinte. Tão defeituosas costumam ser as leis tributárias que o contribuinte nunca está seguro das obrigações a cumprir e necessita manter uma dispendiosa equipe de técnicos especializados, para simplesmente saber quais as exigências do fisco.

Dessa forma, nessa complexidade de normas tributárias que o contribuinte precisa considerar no Brasil, o compliance surge como uma forma de buscar manter-se regular com as mesmas. Domanski (2017) afirma que, não se pode confundir planejamento tributário e compliance tributário, tendo em vista que são duas atividades diferentes. Enquanto o planejamento tributário visa adotar procedimentos permitidos pelo Ordenamento Jurídico brasileiro para incorrer em uma menor carga tributária, o compliance tributário busca que a empresa esteja em conformidade com as leis tributárias, mitigando os riscos relacionados à sua reputação e aos aspectos legais. Assim, são atividades intrínsecas, com o compliance buscando manter a empresa dentro da conformidade da lei.

Covac Júnior e Pessoa (2018) chamam de compliance filantrópico destacando ser o aplicado para normas específicas para entidades do terceiro setor, como o cumprimento das exigências da certificação Cebas, considerando que o cumprimento é fator fundamental para que essas entidades alcancem a imunidade tributária e outros benefícios fiscais. Portanto, o compliance atua como o cumprimento dos requisitos legais e de seus objetivos sociais estatutário, facilitando a obtenção e a manutenção da Cebas.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada realização deste estudo, considerando o desenvolvimento de uma proposta de padronização de processos de gestão para implementação e manutenção da certificação do CEBAS, com aplicação de controles internos que podem ser incorporados em organizações do Terceiro Setor, tendo em vista a manutenção da imunidade tributária. Nos tópicos a seguir são apresentados o tipo de pesquisa, o processo de coleta e de análise dos dados.

Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa pode ser classificada como do tipo descritiva, com a forma de abordagem qualitativa, utilizando técnicas de levantamento de dados a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental da regulação do CEBAS. A pesquisa se beneficiou do método de revisão bibliográfica, realizando um levantamento teórico dos conceitos, funções e importância sobre uma gestão com um regular controle interno organizacional, se utilizando de autores atualizados às tendências fiscalizadoras em auditorias nos tempos atuais.

Foi utilizada uma abordagem de pesquisa qualitativa e descritiva, pois se objetiva analisar e registrar os dados coletados, sem manipulá-los. A pesquisa se classifica como descritiva, pois foi descrita o processo de implementação dos controles internos como ferramenta de apoio à gestão para o setor financeiro, enfocando as entidades do TS e a certificação CEBAS. Segundo Andrade (2010, p.124), “nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”.

Em complemento, Barros (2002, p. 64) considera que “a pesquisa bibliográfica representa grandes contribuições culturais ou científicas sobre determinado assunto, tema ou problema”. Entende-se que a pesquisa bibliográfica é a que é feita “com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral” (VERGARA, 2013, p. 48).

A principal vantagem do uso da pesquisa bibliográfica em comparação com os diversos outros tipos de pesquisa é que, por meio desse levantamento, torna-se possível ao pesquisador a cobertura de uma maior quantidade de fenômenos e relação aos que poderiam ser pesquisados de forma direta (GIL, 2010).

Processo de coleta dos dados

Nesse estudo, os materiais considerados na coleta de dados foram livros, artigos, teses, dissertações, manuais do Governo Federal e as legislações e normas contábeis vigentes, que tenham sido publicados e disponibilizados tanto em meio impresso como em meio digital.

A pesquisa bibliográfica foi realizada, principalmente, nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Scholar® (Google Inc.) e SCOPUS (Elsevier). Além disso foram obtidos documentos nos portais eletrônicos do Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento Social), onde constam manuais para obtenção e manutenção da CEBAS, além disso foram consideradas as legislações e normas contábeis vigentes.

Para análise dos documentos, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011), onde a autora descreve a análise documental como, “uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob a forma diferente do original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e referenciarão”.

Oliveira (apud ARAÚJO FILHA, 2018, p. 63), diferencia entre os dois tipos de pesquisa, descrevendo a pesquisa bibliográfica como estudo e análise de documentos de domínio científico, como livros, periódicos, enciclopédias, dicionários e artigos científicos e na pesquisa documental são usadas as fontes primárias de informação e merecem uma análise mais cuidadosa do pesquisador.

Com relação às pesquisas de cunho descritivo, Andrade (2003, p. 124) explica que compreendem, “os fatos observados, registrados, analisados e interpretados que dimensionam um estudo científico original. Descrever um fenômeno é antes de tudo observar a sua ação”.

Para Severino (2000, p. 24) esse tipo de pesquisa “[...] tem a função de identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou questão”. Por fim, Barros (2003) corrobora tal ideia ao afirmar que esse tipo de pesquisa tem como objetivo demonstrar o fenômeno estudado, por meio de dados analíticos, fazendo relação com outros fenômenos, sua natureza e características.

Processo de análise dos dados

Esse procedimento, segundo Carlini-Cotrim (1996, p.285-93), é habitual para refletir e analisar resultados parciais, visando adequar melhor os procedimentos de coleta de dados aos objetivos da pesquisa. No que tange à natureza da pesquisa, este estudo possui abordagem qualitativa. Para André (2006), este tipo de pesquisa busca a melhoria dos processos, sendo a interpretação dos fenômenos realizada a partir da atribuição de significados aos resultados encontrados pelo pesquisador.

De acordo com Richardson (2007), as investigações do tipo qualitativas vêm sendo utilizadas em pesquisas complexas ou particulares, com o intuito de descrever a complexidade vislumbrada, servindo, também, para analisar a interação existente entre determinadas variáveis, contribuindo para a promoção de mudanças em um determinado grupo, bem como para compreensão dos processos dinâmicos existentes nos grupos sociais. Sobre esse tipo de abordagem, a lição de Lakatos e Marconi (2011) é feita no seguinte sentido:

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. (Lakatos & Marconi, 2011, p. 269).

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 16), a pesquisa qualitativa contempla estudos que são “[...] ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas e de complexo tratamento estatístico”. Conforme os autores, trata-se de

dados que normalmente são recolhidos a partir de contexto naturais, sem que se levante ou tente medir variáveis ou comprovar hipóteses, buscando evidenciar as várias perspectivas dos sujeitos, bem como os fenômenos contemplados em sua complexidade (BOGDAN; BIKLEN, 1994).

A pesquisa qualitativa foi escolhida por utilizar-se de concepções mais filosóficas do que o viés quantitativo. No método qualitativo a análise de dados é indutiva e caracteriza os pesquisadores como criadores de seus próprios padrões, categorias e temas de baixo para cima, organizando os dados em unidades de informação cada vez mais abstratas (CRESWELL, 2010).

A pesquisa qualitativa significa, um esforço hábil para formalizar a ciência para indicar seus conceitos e lacunas. Esse estilo de pesquisa dedica-se mais aos aspectos qualitativos da realidade, mas não despreza dados quantitativos que podem ser úteis ao entendimento do processo analisado (DEMO, 1998).

Após análise qualitativa dos dados coletados, as informações foram compiladas e os resultados foram transformados em um produto tecnológico em forma de um fluxograma para acompanhamento e manutenção do CEBAS por entidades do terceiro setor no que diz respeito aos processo de controle interno..

RESULTADOS

CEBAS e suas regulamentações

Uma breve análise econômica da economia mensal que pode ser obtida com a Certificação Cebas, em uma instituição de ensino:

Análise Econômica		
Base Calculo Folha de Pagto (m)		375.000,00
Inss Cota Patronal	20,00%	75.000,00
RAT	3,00%	11.250,00
Terceiros	5,80%	21.750,00
Piss/Folha de Pagto	1,00%	3.750,00
Terceiros	5,80%	21.750,00
Total Folha + Encargos Previdenciarios		471.750,00
Economia Mensal com Cebas		133.500,00

Assim, é possível perceber uma economia mensal de 35,60%, que pode ser aplicada na manutenção e na sustentabilidade da instituição, evidenciando a importância da certificação e sua manutenção.

A Lei 12.101, aprovada em novembro de 2009, surgiu para regulamentar a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para organizações filantrópicas das áreas de Assistência Social, Saúde e Educação. Tal lei permite a isenção de impostos ligados à folha de pagamento e faturamento, além da possibilidade de firmar convênios com o poder público, entre outros benefícios que podem contribuir para a continuidade, melhora e progresso da entidade. Mediante esta atual realidade é necessário que o profissional contábil tenha conhecimento da Lei e esteja apto para orientar clientes que se enquadram nesta condição, além de desenvolver o trabalho necessário para entidades que possuem esta certificação (PANGALDI; BOLOGNESI, 2017, EVRARD et. al., 2015).

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) trata-se de política pública de abrangência nacional, na qual se concede certificação a pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social, desde que atendam aos requisitos da lei, com a finalidade de prestação de serviços assistenciais, em contrapartida ao reconhecimento à imunidade de contribuições para a

seguridade social, instituída pelo § 7º do art. 195 da Constituição Federal (PINHEIRO; D'ANGELO, 2021).

Ainda segundo Pinheiro e D'Angelo (2021), ao prestar serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social, as Organizações do Terceiro Setor, recebem incentivos públicos como imunidades e isenções fiscais. Porém, há uma diferença entre a imunidade e a isenção tributária. A imunidade está prevista na Constituição brasileira, enquanto a isenção é concedida por meio de lei infraconstitucional. O crédito tributário existe, mas é excluído por um benefício legal.

Dessa forma, na imunidade, não há fato gerador do tributo, e conforme a Constituição brasileira, as entidades beneficentes de assistência social que obedecem às exigências estabelecidas em lei são isentas das contribuições para a seguridade social. Já a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) não considera a isenção tal como descrita no texto constitucional. No entanto, foi levado ao STF a Ação Direta de Constitucionalidade n.º 2.028, questionando qual lei deveria ser observada para a garantia de tais direitos.

Impasse à parte, obter e manter a certificação Cebas significa que as Organizações do Terceiro Setor, podem continuar a usufruir das imunidades sobre o pagamento das contribuições destinadas à seguridade social, a saber: a cota patronal do INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Programa de Integração Social (PIS) sobre a folha de pagamento, além de poderem receber subvenções públicas e transferências governamentais. Em 2017, as instituições filantrópicas obtiveram quase R\$12 bilhões de imunidade previdenciária, gerando R\$88 bilhões de contrapartida, R\$ 7,39 de retorno para cada R\$ 1,00 de imunidade recebido. O montante do benefício fiscal corresponde a 20% do total de imunidades e isenções previdenciárias concedidas a todos os setores da atividade econômica brasileira (PINHEIRO; D'ANGELO, 2021).

Segundo Evrad *et. al.* (2015), a partir da publicação da Lei nº 12.101, de 2009, alterada posteriormente pela Lei 12.868 de 2013, a concessão ou renovação do CEBAS passou a ser de responsabilidade dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Saúde, conforme a área de atuação da entidade beneficente. Assim, para o caso deste projeto, o interesse recai sobre as exigências existentes sob o regimento do Ministério da Educação (MEC). A partir de 2012, o MEC atribuiu à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) “as competências de gerenciar, planejar, coordenar

e executar as ações referentes à concessão ou renovação dos certificados, bem como a de decidir sobre a certificação” (EVRAD et. al., 2015, p. 256).

Neste mesmo ano foi desenvolvida uma nova versão do Sistema Eletrônico de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação (SisCEBAS), que visa a maior facilidade de acesso às entidades beneficentes ao processo de renovação e pedido do CEBAS.

Produto tecnológico

Quanto ao processo de certificação do CEBAS, o MEC (Ministério da Educação), a partir da Lei 12.868 de 2013, assumiu a concessão e renovação do CEBAS, o qual elaborou o funcionamento da tramitação de um processo CEBAS, o qual, pode ser bem simples. O objetivo aqui é apresentar orientações básicas para que uma entidade que se interesse em obter ou renovar o CEBAS, de forma ágil, possa estruturar o seu processo com todos os elementos necessários. A seguir apresenta-se o passo a passo para a certificação do CEBAS pelo MEC.

1º Passo: Saber se a entidade pode solicitar o CEBAS: Apenas as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, constituídas há pelo menos um ano, e que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social e/ou saúde, podem solicitar o CEBAS junto ao ministério responsável por sua área de atuação preponderante.

2º Passo: Verificar qual a área de atuação preponderante: A entidade deve verificar qual a sua área de atuação preponderante (educação, assistência social ou saúde) identificando a atividade na qual aplica o maior volume de recursos.

3º Passo: Apropriar-se das informações básicas a respeito do CEBAS: A página do CEBAS apresenta várias informações importantes das quais a entidade deve se apropriar antes de montar seu requerimento de CEBAS.

É importante que a entidade conheça as principais ferramentas do CEBAS, quais sejam: a legislação, a cartilha explicativa sobre o CEBAS e a calculadora de bolsas (cálculo de gratuidade). Esse instrumental está disponível na página do CEBAS (<http://cebas.mec.gov.br/>) e

deve ser conhecido por todos que pretendem pleitear o certificado. Ao apresentar o processo de maneira adequada, a entidade colabora para reduzir o tempo de análise e minimiza a possibilidade de ter o seu processo indeferido.

4º Passo: Cadastrar e manter os dados da entidade atualizados no SisCEBAS: A entidade deve fazer o seu cadastro exclusivamente no Sistema de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Educação – SisCEBAS Educação, disponível no endereço eletrônico <<http://siscebas.mec.gov.br>>.

Observar que existe nesta página o Manual do Usuário, onde a entidade encontrará todas as informações sobre como acessar o sistema.

5º Passo: Prestar informações sobre as instituições educacionais no Censo: Todas as instituições educacionais vinculadas à entidade mantenedora devem prestar informações regularmente ao Censo da Educação Básica e/ou no Censo da Educação Superior do Inep. Para maiores informações a respeito do Censo Educacional, sugere-se acessar o endereço eletrônico <<http://portal.inep.gov.br/basica-censo>> , para o Censo da Educação Básica, e <<http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior>> , para o Censo da Educação Superior.

6º Passo: Juntar os documentos e instruir o processo: Após certificar-se que a entidade está devidamente cadastrada no SisCEBAS e inscrita no Censo de Educação, a entidade deverá reunir os documentos para compor o processo de requisição CEBAS.

A entidade que atua em mais de uma área (educação, assistência social e/ou saúde) deve apresentar em um único processo todos os documentos definidos na legislação, referentes a todas as suas áreas de atuação.

Quanto aos documentos que devem ser encaminhados para à análise técnica pelo MEC, são:

1. **Cadastro no SISCEBAS:** Efetuar e manter sempre atualizado o cadastro no SisCEBAS (art. 2º da Portaria do Gabinete do Ministro da Educação nº 920, de 20/07/2010).

2. **Ato constitutivo da entidade:** Encaminhar cópia autenticada do ato constitutivo da entidade, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, na forma da lei. Em se tratando de fundações, deverá também ser atendido o art. 62 do Código Civil Brasileiro, que trata da apresentação da escritura pública ou testamento (art. 3º da Lei 12.101/2009 e art. 3º, inciso III, do Decreto nº 7.237/2010).
3. **Cláusula de extinção da entidade:** No Ato Constitutivo deverá constar cláusula que preveja, em caso de dissolução ou extinção da entidade, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congênera ou a entidade pública (art. 3º, inciso II, da Lei nº 12.101/2009).
4. **Indicação da CNAE na área da educação:** Comprovar a inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com indicação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) na área da educação (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 12.101/2009 c/c art. 3º, inciso I, e art. 10, §§ 1º a 7º, do Decreto nº 7.237/2010). Para que a entidade faça jus ao CEBAS na área da Educação, é necessário que o código da atividade econômica principal da CNAE, na inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, seja compatível com a área da educação e esteja de acordo com estatuto e as atividades desenvolvidas pela entidade (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 12.101/2009; art. 3º, inciso I, e art. 10, §§ 1º a 7º, do Decreto nº 7.237/2010).
5. **Ata de eleição dos dirigentes da entidade:** Encaminhar cópia autenticada da ata de eleição do mandato vigente dos dirigentes da entidade, e cópia do instrumento comprobatório de representação legal nos casos em que se aplica (art. 3º, inciso II, do Decreto nº 7.237/2010).
6. **Autorização de funcionamento da instituição de ensino:** Encaminhar a cópia do ato vigente de credenciamento/autorização de funcionamento de todas as instituições de educação vinculadas à mantenedora, tendo em vista atender ao art. 29, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 7.237/2010.

7. **Identificação do corpo dirigente da instituição de ensino:** Encaminhar a relação com identificação dos integrantes do corpo dirigente de cada instituição de ensino vinculada à mantenedora, destacando a experiência acadêmica e administrativa de cada membro (art. 29, inciso II, alínea "e", do Decreto nº 7.237/2010).

8. **Regimento escolar da instituição de ensino:** Encaminhar o regimento escolar ou estatuto de todas as instituições de ensino vinculadas à mantenedora (art. 29, inciso II, alínea "d", do Decreto nº 7.237/2010).

9. **Relatório de atividades desempenhadas pela mantenedora:** Apresentar o relatório de atividades desempenhadas tanto pela mantenedora quanto por todas as suas instituições vinculadas no exercício (ano) anterior ao do protocolo do requerimento (art. 3º, inciso IV, do Decreto nº 7.237/2010). O Relatório de Atividades deve conter a descrição, de forma clara, das atividades desenvolvidas:
 - a. Descrição das atividades realizadas (na área de Educação, Assistência Social e Saúde, conforme o caso);
 - b. Indicação do total de alunos matriculados e das bolsas de estudo integrais e parciais, e demais benefícios destinados a alunos bolsistas durante o período;
 - c. Montante de recursos destinado a benefícios, ações e serviços de apoio a alunos bolsistas, de forma discriminada;

10. **Relatório sintético da oferta de gratuidade:** Apresentar relatório sintético de concessão de bolsas (por nível de ensino – Educação Básica e Ensino Superior) que contenha o quantitativo de alunos matriculados, pagantes e de bolsistas integrais e parciais (discriminado por tipo de percentual) para a devida apuração da proporção de distribuição de bolsas de estudo referente ao exercício (ano) anterior ao do protocolo do requerimento (art. 13, §1º, art. 13-A e do art.13-B, §1º, inciso I, da Lei n.º 12.101 de 2009, art. 26 do Decreto nº 7.237 de 2010);

Faz-se necessário compreender que, todos os alunos das instituições educacionais que prestem serviços totalmente gratuitos são considerados bolsistas integrais. No entanto, somente

os bolsistas selecionados especificamente pelos critérios socioeconômicos, definidos na Lei nº 12.101/2009 e no Decreto nº 8.242/2014, serão os identificados como bolsistas CEBAS.

Compete à entidade de educação avaliar se a condição socioeconômica do aluno candidato à bolsa se enquadra nos critérios definidos em lei, quais sejam: renda familiar per capita que não exceda um salário-mínimo e meio, para concessão de bolsas integrais (100%); e renda familiar per capita que não exceda três salários mínimos, para concessão de bolsas parciais (50%). Quaisquer outras formas complementares de seleção do bolsista podem ser definidas a critério da instituição, desde que devidamente explicitadas.

Salienta-se que as entidades de educação que prestem serviços integralmente gratuitos, sem a cobrança de mensalidades/semestralidades/anuidades, também, devem adotar os critérios de seleção e as proporções previstas na legislação pertinente ao CEBAS.

- 1. Relação de bolsas de estudo, demais ações socioassistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas:** Encaminhar relação de bolsas de estudo, demais ações socioassistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas, com identificação precisa dos beneficiários (art. 29, inciso II, alínea "b", do Decreto nº 7.237, de 2010, e art. 35, inciso II, alínea "b", do Decreto nº 8.242, de 2014).
- 2. Análise do perfil socioeconômico dos alunos bolsistas:** Encaminhar os modelos de documentos empregados no processo de seleção de bolsistas e na análise do perfil socioeconômico que esclareçam a metodologia adotada pela instituição para concessão de bolsas (art. 27 do Decreto nº 7.237/2010).

Esse documento poderá ser um edital de seleção, uma ficha de análise socioeconômica, um parecer de profissional da assistência social ou quaisquer outros documentos que demonstrem que a seleção dos bolsistas foi realizada de acordo com os critérios estabelecidos nos art. 14 e 15 da Lei nº 12.101/2009 e art. 33 do Decreto nº 8.242/2014. Para o atendimento desse item, não é necessário encaminhar a lista nominal dos alunos que foram contemplados com bolsas.

- 3. Regime contábil adotado:** Informar o regime contábil adotado nas práticas contábeis da entidade, para que seja possível a verificação do atendimento às Normas Brasileiras de

Contabilidade, em especial a NBC T 10.19.2.1. e ITG 2002 (item 8).

4. **Relatórios de natureza contábil:** Apresentar Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, todos eles referentes ao exercício (ano) anterior ao do protocolo do requerimento, condizentes com as Normas Brasileiras de Contabilidade e devidamente assinados pelo representante legal da entidade e pelo responsável técnico contábil (conforme inciso I, alínea "b" do art. 29, do Decreto n.º 7.237 de 20 de julho de 2010).
5. **Demonstração contábil da gratuidade de forma segregada:** Apresentar demonstrações contábeis contendo as informações de gratuidades de forma segregada, por área de atuação, em contas de receitas e despesas próprias, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC T 10.19.2.5 e 10.19.2.6 e ITG 2002, (itens 10, 13, 24 e 26);
6. **Parecer de auditoria independente:** Remeter parecer de auditoria independente do exercício em análise, ou seja, ano anterior ao do protocolo do requerimento (art. 29, inciso I, alínea "b" do art. 29, do Decreto n.º 7.237/2010).
7. **Receita efetivamente recebida:** Para o cálculo da receita efetivamente recebida, deve-se apresentar nas demonstrações contábeis os valores das mensalidades a receber no início e no final do exercício (ano) em análise (art. 13 da Lei 12.101/2009 e/ou art. 10 da Lei 11.096/2005, antes das alterações promovidas pela Lei 12.868/2013).
8. **Plano de atendimento na área de educação:** Apresentar o plano de atendimento na área de educação, para o período pretendido de vigência da certificação a ser concedida. Este plano deve indicar as bolsas de estudo a serem concedidas, bem como os possíveis benefícios, ações e serviços de apoio a alunos bolsistas (art. 38-A da Lei nº 12.101 de 2009, artigo 25, § 2º, e artigo 29, inciso II, alínea "c", do Decreto nº 7.237 de 2010).

9. **Inscrição dos serviços socioassistenciais:** Caso a entidade atue também na área de assistência social, deve enviar comprovação de inscrição dos serviços socioassistenciais da entidade junto aos Conselhos Municipal ou do Distrito Federal. Caso as entidades mantidas funcionem em município diverso da mantenedora, aquelas deverão apresentar esse documento separadamente (art. 34, do Decreto nº 7.237/2010);

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou realizar uma proposta de padronização de processos de gestão para implementação e manutenção da certificação do CEBAS, com aplicação de controles internos que podem ser incorporados em organizações do TS, tendo em vista a manutenção da imunidade tributária.

As organizações do Terceiro Setor, também denominadas de “entidades sem fins lucrativos”, também necessitam de controles para a boa gestão de seus recursos, sejam eles de origem pública, de doações ou privadas, pois por meio desses controles a gestão será cada vez mais eficaz e cada vez mais transparente e validado através dos Demonstrativos Contábeis publicados por meio de sua prestação de Contas para com os órgãos reguladores e para a Sociedade como um todo.

Denotamos relevância ao instrumento controle de orçamento, uma vez que demonstra desde o planejamento de matrícula, passando pela precificação, instrumentos de controle de contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, precificação, assistência social, evidenciando todo o processo de receitas e despesas e seus lançamentos como também a publicação do Balanço Orçamentário, evidenciando maior transparência dos recursos recebidos e realizados, das ferramentas de controle utilizados, finalizando na confecção de relatórios gerenciais e financeiros confiáveis e auditados, por auditoria externa, dando relevância aos documentos e demonstrativos contábeis que, por sua vez, são incorporados à documentação necessária ao processo de certificação do Cebas, gerando assim a segurança jurídica da Instituição. Por isso, percebemos que faz-se necessária a utilização do orçamento para haja a viabilidade e a permanência no mercado, em especial numa instituição de terceiro setor.

Diante destas análises e resultados, conclui-se que os objetivos de estudo foram alcançados, porém, o trabalho não termina aqui, pois sugere-se que a Instituição mantenha os controles internos, principalmente, os exigidos pela legislação e, em trabalhos futuros, que sejam realizadas novas análises dos controles com a finalidade de sempre buscar aperfeiçoá-los, garantindo assim, uma maior assertividade em seu processo decisório.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Para estudos futuros, a sugestão de estudos da adoção dos controles internos, com uma proposta de modelo pelo Conselho Federal de Contabilidade, uma certificação para gestores e contadores que atuem no Terceiro Setor e como a contabilidade possa ser utilizada como ferramenta de gestão e transparência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, L. B; MACHADO, E. A.; RAIFUR, L.; NOGUEIRA, D. R. **A Utilização do orçamento como ferramenta de apoio à formulação de estratégia, de controle e de interatividade: um estudo exploratório nas cooperativas agropecuárias da região sul do Brasil.** Contabilidade Vista & Revista, v. 20, n. 3, p. 65-99, 2009.

ALMEIDA, C. **O orçamento como ferramenta de gestão de recursos financeiros no terceiro setor: Um estudo nas organizações do Estado do Rio Grande do Norte.** Dissertação de Mestrado do programa Multiinstitucional e Interegional das Universidades de Brasília, Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2007. Disponível em: . Acesso em: 08 fev. 2015.

ALVES, Cássia Vanessa Olak; SOUZA, Manuela Santin de; SLOMSKI, Valmor. **A Mensuração do Resultado Econômico em Entidades do Terceiro Setor: o Caso do Grupo Primavera.** In: XXIX ENANPAD, 2005, Brasília/DF. Anais do XXIX EnAnpad, CD, 2005. Disponível em <https://congressosp.fipecafi.org/anais/artigos32006/149.pdf> Acesso em 26/11/2020.

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação.** São Paulo, SP: Atlas, 2010.

ANDRÉ, Marli E. D. **Pesquisa, formação e prática docente.** In. ANDRÉ, Marli. (org.) O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 5 ed. Campinas: Papyrus, 2006

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo.** São Paulo: Edições 70, 2011, 279p

BLOEDAU, Alexandre Von, LIMA, Laerte Magalhães. **Importância da contabilidade para o terceiro setor.** Revistas das ONGs. São Paulo: Ed. M.A.S., n. 21, Fev. 2008. Disponível em: . Acesso em 16. out.2021

BARROS, L. M. **O objetivo de se fazer pesquisa e o objeto da pesquisa que se faz.** São Paulo: Cásper Líbero, 2002.

BECKER, Alfredo Augusto. **Teoria Geral do Direito Tributário.** 3. ed. São Paulo: Lejus, 2002

BRASIL, Conselho Federal de Contabilidade. **NBC T 10-Aspectos contábeis específicos em entidades diversas. NBC T-10.19 - Entidades sem finalidade de lucros.** Aprovada pela Resolução CFC, n. 877, 2011.

BRASIL, **Ministério da Educação. Gabinete Do Ministro.** Portaria Nº 920, De 20 De Julho De 2010. Disponível em: <<https://www3.semesp.org.br/portal/pdfs/juridico2010/Portarias/Portaria-%20n920-20-07-10.pdf>> Acesso em 08. set. 2021.

BRASIL, **Banco Central do Brasil. Resolução nº 2.554 de 24.09.1998**

Dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis. 1998. Disponível em: <<http://www.cnb.org.br/CNBV/resoluções/res2554-1998.htm>>. Acesso em: 30set.2011

BRASIL, Poder **Executivo. Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010.** Dispõe sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social e sobre procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social. Diário Oficial da União, Brasília, 21 jul.2010. Acesso em 18. set. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7237.htm

BRASIL. Poder **Executivo. Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.** Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm Acesso em 07/09/2021

BRASIL. Poder **Executivo. Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014.** Dispõe sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social e sobre procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social. Diário Oficial da União, Brasília, 26 mai.2014. Acesso em 23. nov. 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8242.htm

BOGDAN, Roberto C.; BIKLEN, Sari Knopp. **Investigação qualitativa em educação.** Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994

CRESWELL, J. W. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.** 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, 1988.

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508200/CF88_EC85.pdf>. Acesso em: 15/07/2021

_____. **Lei Rouanet, n. 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios da Lei, n. 7.505.** Retirado da internet. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8313cons.htm>. Acesso em 23. jun. 2021

_____. **Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998.** Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19613.htm> Acesso em 16.set.2021

_____. **Lei n. 13.019, de 31 julho de 2014.** Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. Brasília, 2014. Retirado da internet. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113019.htm#:~:text=Estabelece%20o%20regime%20jur%C3%ADdico%20das,pol%C3%ADtica%20de%20fomento%20e%20de>. Acesso em 18. jul. 2021

_____. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Retirado da internet. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19867.htm#:~:text=L9867&text=LEI%20No%209.867%2C%20DE%2010%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201999.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20cria%C3%A7%C3%A3o%20e,social%20dos%20cidad%C3%A3os%2C%20conforme%20especifica.&text=II%20%E2%80%93%20o%20desenvolvimento%20de%20atividades,industriais%2C%20comerciais%20e%20de%20servi%C3%A7os.>. Acesso em: 22. jul. 2021

_____. **Decreto-Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967.** Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Brasília, 1967. Retirado da internet. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm>. Acesso em: 15. jul. 2021

_____. **Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971.** Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Brasília, 1971. Retirado da Internet. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15764.htm. Acesso em 15. Jul. 2021

_____. **Lei n. 9.867, de 10 de novembro de 1999.** Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos cidadãos, conforme específica. Brasília, 1999. Retirado da internet. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19867.htm#:~:text=L9867&text=LEI%20No%209.867%2C%20DE%2010%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201999.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20cria%C3%A7%C3%A3o%20e,social%20dos%20cidad%C3%A3os%2C%20conforme%20especifica.&text=II%20%E2%80%93%20o%20desenvolvimento%20de%20atividades,industriais%2C%20comerciais%20e%20de%20servi%C3%A7os.>. Acesso em: 22 jul. 2021

_____. **Lei n. 12.101, de 27 de novembro de 2009.** Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112101.htm Acesso em 07. out. 2021. Brasília, 2005. Acesso em: 12/09/2021

_____. **Lei n. 12.868, de 15 de outubro de 2013.** Dispõe sobre o financiamento de bens de consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha Casa. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112868.htm> Acesso em 25. ago. 2021

BRASIL. **Poder Executivo. Lei n. 11096, de 13 de janeiro de 2005.** Brasília, 2005. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm> Acesso em: 15. ago. 2021

CABRAL, Eloisa Helena de Souza. **Terceiro setor: gestão e controle social.** São Paulo: Saraiva, 2007.

CALEGARE, Marcelo Gustavo Aguilar; SILVA JUNIOR, Nelson. A “construção” do terceiro setor no Brasil: da questão social à organizacional. **Revista Psicologia Política**, v. 9, Santa Catarina/SC n. 17, p. 129-148, 2009.

CARLINI-COTRIM, B. Potencialidades da técnica qualitativa grupo focal em investigações sobre abuso de substâncias: discutindo o potencial do uso do grupo focal no Brasil. (p. 285 – 93). *Revista Saúde Pública*, n. 30, vol. 3: 17 Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, 1996. Disponível em: < http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-666X2005000200006&lng=pt&nrm= Acesso em 15. jul. 2021

CAMARGO, Mariângela Franco de et al. **Terceiro Setor: Um estudo comparativo entre Brasil e Estados Unidos.** São Paulo: SENAC, 2001.

CARNEIRO, Alexandre de Freitas; OLIVEIRA, Deyvison de Lima; TORRES, Luciene Cristina. Accountability e prestação de contas das organizações do terceiro setor: uma abordagem à relevância da contabilidade. **Sociedade, contabilidade e gestão**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, 2011.

CARRAZZA, Roque Antonio. **Curso de Direito Constitucional Tributário.** 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012

CARVALHO, Ana Cristina Ghedini. MACHADO, Isabela Lins. AGUIAR, João Pedro Rodarte. **A Contabilidade Como Ferramenta Para Garantir A Imunidade Tributária Das Entidades Do Terceiro Setor.** Diálogos Em Contabilidade. Disponível em: <<https://periodicos.unifacf.com.br/index.php/dialogoscont/article/view/1939>> Acesso em 14. ago 2021.

COSTA, P., DE SOUZA, F., & CASTRO, V. (Out de 2015). **Utilização De Instrumentos Contábeis E Gerenciais Por Entidades Do Terceiro Setor.** Anais do I Congresso da Universidade Federal de Uberlândia, 17. Acesso em 04 de Mai de 2019, disponível em

http://www.cont.facic.ufu.br/sites/cont.facic.ufu.br/files/1-3124-3125_utilizacao_de_instrumentos_contabeis_e_gerenciais.pdf

CATELLI, Armando. **Controladoria: Uma abordagem da Gestão Econômica GECON**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. Ministério da Educação. Disponível em: <<http://cebas.mec.gov.br/>>. Acesso em: 27. ago. 2021

CHAGAS, Marco Aurélio Bicalho de Abreu. **Patrocínio e doação**. 2013. Disponível em: http://www.artigos.com/artigos/sociais/direito/patrocínio-e-doação-27611/artigo/#.VB8IX_ldX4o Acesso em: ago.2021.

CHAGAS, M. J. R. et al. **Publicações acadêmicas de pesquisas em contabilidade sobre terceiro setor no Brasil: análise do período de 2007 a 2009**. Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade, Paraíba, v. 1, n. 1, p. 1-17, maio/ago. 2011.

COELHO, Simone de Castro Tavares. **Terceiro setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos**. São Paulo. Senac, 2000.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **ITG 2002. Entidades sem finalidade de lucros**. Brasília (DF). 2012. Disponível em: https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1409.pdf. Acesso em: 01. out. 2020

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **NBC T 10. Aspectos contábeis específicos em entidades diversas. NBC T-10.19. Entidades sem finalidade de lucros**. Aprovada pela Resolução CFC, n. 877, 2011. Retirado da internet? Disponível em: <<https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Entidadessemfinalidadedelucro.pdf>>. Acesso em: 15. Out. 2021

COQUEIRO, Leila de Almeida. **Controle interno em empresas de médio e pequeno porte. Faculdade Nossa Senhora Aparecida-GO**. IV Mostra de Produção Científica de Pós-Graduação. LATO SENSU 23/10/2009

COVAC JR, Jose Roberto; PESSOA, Leonel. **Compliance filantrópico: uma ferramenta para a garantia da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social atual no âmbito educacional. Retirado da Internet**. Disponível em https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/jose_roberto_covac_junior.pdf , acesso 23.jul.2021

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Contabilidade Gerencial**. 3ªEd. – São Paulo: Atlas, 2010

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Auditoria contábil: teoria e prática**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões, **Contabilidade Gerencial, teoria e prática** 7.ed. São Paulo: Atlas, 2014

CRUZ, Cássia Vanessa Olak Alves **A relevância da informação contábil para os investidores sociais privados de entidades do terceiro setor no Brasil: uma investigação empírica.** São Paulo, FEA USP, 2010.

CRUZ, Célia. **Ética e Transparência:** Duas importantes ferramentas na captação de recursos. São Paulo: Revista Filantropia, 2002. Retirado da internet. Disponível em https://www.filantropia.org/informacao/etica_e_transparencia. Acesso em 22. ago. 2021

_____; ESTRAVIZ, Marcelo. **Captação de diferentes recursos para organizações sem fins lucrativos.** São Paulo: Editora Global, 2003.

CUNHA, José Humberto Cruz; MATIAS-PEREIRA, José. Captação de recursos no terceiro setor: fatores estratégicos para divulgação de informações. **Revista Contemporânea de Contabilidade**, Santa Catarina v. 9, n. 18, p. 83-102, 2012.

D'AVILA, Marcos e OLIVEIRA, Marcelo. **Conceitos e Técnicas de Controle Interno de Organizações.** São Paulo. Nobel. 2002

DEMO, Pedro. **Questões para a teleeducação.** Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

DOMANSKI, Dayani. **Manual De Compliance.** Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=jen0DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=Dayani+Domanski&ots=nUcHrQnAet&sig=QV9QzYXem29Jp5Wle_Uqz1IdNY#v=onepage&q=Dayani%20Domanski&f=false
Acesso em: 17.set.2021.

EVARD, Henri Siro, Júnior, Orlando Ramos do Nascimento, Silva, Alexandre Piones da, & Mota, Katia Jeane Alves. (2017). **Análise do processo crítico de entidades beneficentes para a obtenção do certificado cebas.** Revista Vianna Sapiens, 6(1), 29.

FALCONER, Andres Pablo; VILELA, Roberto. **Recursos Privados para fins Públicos: As Grantmakers brasileiras.** São Paulo: Peirópolis, 2001.

FELIX, Clóvis et al. Estilos de liderança. **Revista Conexão Eletrônica**, Tres Lagoas;/MG v. 10, n. 1, p. 1017-1029, 2013.

FERNANDES, Rubem César. IOSCHPE, Evelyn Berg. **O que é o terceiro setor?** In: **3º Setor: desenvolvimento social sustentado.** Rio de Janeiro: GIFE, Paz e Terra, 1997.

FIGUEIREDO, Sandra & CAGGIANO, Paulo Cesar. **Controladoria – teoria e prática.** 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010

GRAZZIOLI, Airton. [et al.]. **Manual de procedimentos para o terceiro setor: aspectos de gestão e de contabilidade para entidades de interesse social** - Brasília: CFC : FBC 2015. Disponível em:

http://portal.convenios.gov.br/images/manuais/Manual_de_Procedimentos_para_o_Terceiro_Setor.pdf. Acesso em: 28/08/2021

GUERRA SILVA, Carlos Eduardo. Gestão, legislação e fontes de recursos no terceiro setor brasileiro: uma perspectiva histórica. **Revista de Administração Pública**, São Paulo, v. 44, n. 6, p. 1301-1325, 2010.

HUDSON, Mike. **Administrando Organizações do Terceiro Setor: O Desafio de Administrar sem receita**. São Paulo: Makron Books, 1999.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa das Entidades de Assistência Social Privadas sem Fins Lucrativos 2014-2015**. Brasil, 2016. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/peas/2014_2015/default.shtm Acesso em: ago.2021.

IOSCHIPE, Evelyn Berg (org). **Terceiro Setor: Desenvolvimento Social Sustentado**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo da Educação Básica**. Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/basica-censo>>. Acesso em: 22. ago. 2021

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior. Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior>>. Acesso em: 22. ago. 2021

IPEA - Instituto de Pesquisa Aplicada. **Brasil: Resultados**. Brasília, 2013. Disponível em: <http://getinternet.ipea.gov.br/asocial/>. Acesso em: ago.2021.

KISIL, Marcos. Organização social e desenvolvimento sustentável: projetos de base comunitária. In: IOSCHIPE, Evelyn Berg. **3º Setor: desenvolvimento social sustentado**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

KOLINSKI, Mariane Campelo. **Um estudo sobre ONGs e suas relações de Accountability**. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2007.

KRÜGER, L. M.; BORBA, J. A.; SILVEIRA D. **Análise da conformidade das demonstrações contábeis das fundações privadas de saúde do estado de Santa Catarina**. Revista de Informação Contábil, v. 6, n. 1, p. 01-22, 2012

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011

LANDIM, Leilah; BERES, Neide. **Ocupações, despesas e recursos: as organizações sem fins lucrativos no Brasil.** Rio de Janeiro: Nau, 1999.

LANDIM, Leilah; CARVALHO, Luiz Antônio de. **Projeto Transparência e Prestação de Contas da Sociedade Civil na América Latina.** Disponível em: http://www.icomfloripa.org.br/transparencia/wp-content/uploads/2009/06/projeto_transparencia_e_prestacao_de_contas_da_sociedade_civil_na_america_latina.pdf. Acesso em: ago.2021.

LISBOA, Ibraim: **Manual de auditoria interna, 2012.**

Disponível em: < <http://www.portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna/caracteristicas-do-controle-interno.htm> > Acesso em 23.set.2021

LOPES, Leandro Costa et al. Um estudo multicaso sobre a gestão de recursos financeiros em Organizações Do Terceiro Setor. **Revista Contabilidade e Controladoria**, v. 4, n. 3, p. 24-36, 2012.

LOPES, Othon Azevedo. **Fundamentos da regulação.** Rio de Janeiro: Editora Processo, 2018

LUNKES, R. J; SCHNORRENBARGER, D. **Controladoria: na coordenação dos sistemas de gestão.** São Paulo: Atlas, 2009]

MACHADO, Maria Regiane Bitencourt. **Entidades Benéficas de Assistência Social: Contabilidade, Obrigações acessórias e principais.** 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008.

MÁRIO, P. do C. et al. **A utilização de instrumentos de contabilidade gerencial em entidades do Terceiro Setor. Sociedade, Contabilidade e Gestão**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 64-79, jan./abr. 2013. Disponível em: <<http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrrj/article/viewFile/1645/1466>>. Acesso em: 23 set. 2021.

MARTINS, P. L. et al. **A Contabilidade do terceiro setor: o caso Anália Franco.** In: Simpósio de excelência em gestão e tecnologia, 8., 2011, Rio de Janeiro, Anais... Rio de Janeiro: SEGeT, 2011

MICHAELLI - Dicionário de Português Online. **Significado de "eletrônico".** Disponível em: [http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=eletr %F4nico](http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=eletr%F4nico). Acesso em: ago.2021.

MORGAN, Levi; BENEDICTO, Gideon C. de. **Um estudo sobre a controladoria em organizações do terceiro setor na Região Metropolitana de Campinas.** Revista de Administração da UNIMEP. Piracicaba, v. 7, n. 3, p.111-133, set./dez. 2009

PALAZZO, Juliana et al. 2007. **O papel da controladoria no processo de gestão em empresas de grande porte da cidade de Uberlândia.** In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 4., 2007, Resende. Anais [...]. Resende: AEDB, 2007.

PANGALDI, C.; BOLOGNESI, R. **A contabilidade do terceiro setor e a Lei de Cebas.** UNIVERSITAS, n. 21, 2017.

PAYAN, Janice M. MCFARLAND, Richard G. **Decomposing Influence Strategies: Argument Structure and Dependence as Determinants of the Effectiveness of Influence Strategies in Gaining Channel Member Compliance.** Journal of Marketing, v. 69, n. 3, p. 66–79, 2005.

PEDROSA, A. C. G. et al. **Competência Gerencial No Terceiro Setor: Um Estudo em Organizações Não Governamentais na Cidade de Fortaleza-Ceará.** In: Encontro da ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 33, 2009, São Paulo. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2009

NBC T 19.4 – Subvenção e Assistência Governamentais

Retirado da internet disponível em <https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/70670-aprova-a-nbc-t-19-4-incentivos-fiscais-subvenues-contribuiues-auxulios-e-doaes-governamentais.html>, ACESSO EM 25/07/2021

NIYAMA, Jorge Katsumi; SILVA, César Augusto Tibúrcio. **Teoria da contabilidade.** São Paulo: Atlas, 2008.

OBSERVATÓRIO DO TERCEIRO SETOR. 2017. **O Terceiro Setor em números.** Disponível em: <https://observatorio3setor.org.br/noticias/o-terceiro-setor-em-numeros/#:~:text=O%20aumento%20da%20representatividade%20do,mais%20profissional%20sobre%20a%20%C3%A1rea.&text=Outro%20dado%20relevante%20%C3%A9%20que,Setor%20como%20emprego%20em%202002>. Acesso em 10 de dez. 2020

OLAK, Paulo Arnaldo. **Bases para a eficácia na aplicação do contrato de gestão nas organizações sociais brasileiras.** São Paulo: EDUSP, 2000.

OLIVEIRA, Irani Maria da Silva. **Uma investigação sobre a prestação de contas das entidades do Terceiro Setor brasileiro.** Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2009.

OLIVEIRA, Luís Martins; PEREZ JR., José Hernandez; SILVA, Carlos Alberto dos Santos. **Controladoria Estratégica: 5ª ed.** São Paulo: Atlas, 2009

OLIVEIRA, J. C. R.; ZAPPALA, A. C.G.; BISPO, O. N. A.; SOARES, M. V. M. **O papel do controle interno na prevenção de erros e fraudes: um estudo de caso em cooperativa de crédito de Minas Gerais.** 8º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, 2011

PANGALDI, C.; BOLOGNESI, R. **A contabilidade do terceiro setor e a Lei de Cebas.** UNIVERSITAS, n. 21, 2017

PEREIRA, Raquel da Silva; MORAES, Francisca Candida Candeias de; MATTOS JÚNIOR, Altino Barros; PALMISAN, Angelo. Especificidades da Gestão no Terceiro Setor. **Revista**

Organizações em Contexto-online, São Paulo, v. 9, n. 18, p. 167-195, 2013.

PIMENTA, Solange Maria; SARAIVA, Luiz Alex Silva; CORRÊA, Maria Laetitia. **Terceiro Setor: Dilemas e Polemicas**. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

PINHEIRO, I. B., & D'ANGELO, M. J. (2021). **Antecedentes e consequentes do processo de obtenção e renovação do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas)**. Revista De Educação E Pesquisa Em Contabilidade (REPeC), 15(2). <https://doi.org/10.17524/repec.v15i2.2774>. Acesso em 07/09/2021.

PINTO, Damaris Martins; CASAGRANDE, Luíz Fernande. **Procedimentos de Controladoria aplicados na Empresa Auto Som Galeazzi**. Paraná. 2010. Disponível em: <<http://googleacademico.com.br>>. Acesso: 26.abr.2020

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 1999.

RIBEIRO, L. M. P.; TIMÓTEO, A. C. **A adoção dos controles internos em uma organização do terceiro setor como sustentabilidade econômica: um estudo de caso em uma associação de Minas Gerais**. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 9, n. 17, p. 61-82, 2012.

SABO PAES, José Eduardo. **Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis e tributários**. São Paulo, Editora Grupo GEN 2017.

SANTOS, Agda Raquel de Souza; MORAES, Vanessa Romão. **Contabilidade gerencial no terceiro setor: análise na fundação José Augusto Vieira**. Revista Eletrônica da Faculdade José Augusto Vieira. Ano VI – mar. 2013

SARLET, I. W.; SAAVEDRA, G. A. **Judicialização, reserva do possível e compliance na área da saúde**. In: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, v. 18, n. 1, p. 257-282, jan./abr. 2017. Disponível em: Acesso em: 23. abr.2020

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 21ª ed. São Paulo: Cortez, 2000

SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. SisCEBAS. Disponível em: <<http://siscebas.mec.gov.br>>. Acesso em: 25. ago. 2021

SISTEMA ELETRÔNICO DE CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO – SisCEBAS. Disponível em: <<http://siscebas.mec.gov.br/>>. Acesso em: 25. ago. 2021

SLOMSKI, Valmor. **Manual de Contabilidade Pública: um enfoque na contabilidade municipal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

TENÓRIO, Fernando G. **Gestão de ONGs: Principais Funções Gerenciais**. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2001.

TOZZI, José Alberto. Gestão financeira e orçamentária no Terceiro Setor. **Pensamento & Realidade**, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 19, 2014.

VERGARA, Sylvia C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000

ZITTEI, Marcus Vinicius Moreira; POLITELO, Leandro; SCARPIN, Jorge Eduardo. Nível de Evidenciação Contábil de Organizações do Terceiro Setor. **Administração Pública e Gestão Social**, Viçosa/MG, v. 1, n. 2, p. 85-94, 2016.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Jose Carlos Tiomatsu Oyadomari e Henrique Formigoni analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.													
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.		
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0		
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Restrita	5	2,0	8,0	13,3		
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7		
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0		
							Estrato	TA2	Pontuação	80,0			